

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αειφόρων Βιοπροερχόμενων Νανοϋλικών - BIOMAC

Ένα Ευρωπαϊκό έργο Ανάπτυξης Πρότυπων Προϊόντων που συντονίζει το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Το BIOMAC προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αναβάθμισης βιοπροερχόμενων υλικών σε καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής, σε 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες μέσω ανοιχτής πρόσκλησης.

Το BIOMAC αποτελεί μια ερευνητική και βιομηχανική σύμπραξη 34 φορέων που εξυπηρετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την διάθεση προϊόντων και υλικών που προέρχονται από βιομάζα. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανοιχτής καινοτομίας (OITB-Open Innovation Test Bed), το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής νέων νανο-δομημένων βιοπροερχόμενων σύνθετων πολυμερικών υλικών.

Παράλληλα, θα προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν την αξιολόγηση του κανονιστικού πλαισίου, της βιωσιμότητας, της κυκλικότητας και του δυναμικού της αγοράς, προσβάσιμες με θεμιτούς όρους και κόστος στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα νανο-δομημένα βιο-προερχόμενα σύνθετα υλικά είναι η απάντηση σε πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας για νέα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά η έλλειψη επενδύσεων, χρηματοδότησης και η περιορισμένη παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός τέτοιων υλικών βρίσκεται στο εμπόριο.

Το BIOMAC έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους φορείς, και να

επιταχύνει την είσοδο καινοτόμων βιοπροερχόμενων υλικών στην αγορά. Για να επιτευχθεί αυτό, θα συνδυαστούν καινοτόμες τεχνολογίες και κατάλληλες μεθοδολογίες, οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί σε υψηλό επίπεδο από τους εταίρους, και αναβαθμίστηκαν στα πλαίσια της δημιουργίας του οικοσυστήματος του BIOMAC.

Services

Circular Economy
Regulation
Sustainability Assessment
Innovation Management
Standardization
Quality Control, Characterization
Process Validation: Modelling
Health and safety
Data Management
Value Chain Assessment
Quality Control, Characterization

Materials

Nanolignin
Sugar alcohols
Biochar
Lignin
Polylactic acid
Glycols/diols
Nanocellulose
Cellulose
Lignocellulose
Succinic acid
Lactic acid
UV-curable Resins
Cellulose

Technologies

Screen printing
Coating formulation
Reactive extrusion
Pyrolysis and carbonisation of biomass
Biomass fraction purification
Hydrothermal pre-treatment of biomass
Organosolv-steam explosion of biomass
Fiber sludge hydrolysis
Catalytic hydrogenation/hydrogenolysis
Enzymatic Hydrolysis & Microbial Fermentation
Mechanical milling
Resin synthesis
Additive manufacturing
R2R Nanoimprint lithography

Οι δυνατότητες του οικοσυστήματος ανοιχτής καινοτομίας BIOMAC: παροχή υπηρεσιών, υλικά και διαθέσιμες τεχνολογίες.

Τί είναι τα οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας?

Τα οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας (OITB), είναι οντότητες με βάση σε τουλάχιστον 3 χώρες της ΕΕ που προσφέρουν πρόσβαση σε φυσικές εγκαταστάσεις, δυνατότητες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αναβάθμιση νανοτεχνολογιών και προηγμένων υλικών. Στόχος τους είναι να κάνει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων πιο προσιτή στις εταιρίες και τους χρήστες, προκειμένου να προχωρήσουν από την επικύρωση σε εργαστήριο (TRL 4) σε πρωτότυπα σε βιομηχανικό περιβάλλον (TRL 7). Η δημιουργία των OITB χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω των δράσεων Horizon, στα πλαίσια της προώθησης της βιο-οικονομίας.

Σε αντίθεση με όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, τα οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναμένεται να επιταχύνουν την εισαγωγή καινοτόμων υλικών στο εμπόριο:

1. Προσφέρουν ολοκληρωμένες, ολιστικές υπηρεσίες μέσω ενός και μόνο εργολάβου - του Ενιαίου Σημείου Εισόδου (SEP)
2. Αποτελούνται από πλήθος ειδικών επιστημόνων από όλη την Ευρώπη, που προσφέρουν την τεχνογνωσία και την υποδομή τους σε ανταγωνιστικές τιμές
3. Διαθέτουν ολοκληρωμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μάρκετινγκ, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και στην προσέγγιση νέων αγορών
4. Επιτρέπουν σημαντικά μειωμένο χρόνο και κόστος για να εξελιχθεί μια ιδέα σε ένα επιτυχημένο προϊόν.

Οι καινοτόμες ιδέες που αναπτύσσονται στο BIOMAC

Στο BIOMAC αναπτύσσονται 5 πρωτότυπα προϊόντα σε συνεργασία με τις εταιρίες-τελικούς χρήστες τους που θα τα εισάγουν στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά σχεδιάστηκαν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της συσκευασίας τροφίμων, της γεωργίας, στην κατασκευαστική βιομηχανία και σε εκτυπώσιμα ηλεκτρονικά.

Εφαρμογή 1: Αυτοκινητοβιομηχανία

Για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, το BIOMAC μελετάει την κατασκευή εσωτερικών μερών αυτοκινήτων με τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα μέρη αυτά, όπως π.χ. σκίαστρα, κατασκευάζονται από σκληρές και εύκαμπτες ρητίνες που δικτυώνονται με υπεριώδη ακτινοβολία με βάση το γαλακτικό και το ηλεκτρικό οξύ, περιέχουν ναοκυτταρίνη και είναι ανθεκτικά στην τριβή. Λόγω της σύστασής τους μπορούν να ανακυκλωθούν ή να βιοδιασπαστούν, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση του προβλήματος διάθεσης και ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας και ιδιαίτερα των τοξικών μονωτικών μερών.

3D-εκτυπωμένα σκίαστρα αυτοκινήτου από βιοπροερχόμενα πολυμερή

Συσκευασίες τροφίμων

Εφαρμογή 2: Αγροτικές εφαρμογές

Οι εταιρίες του BIOMAC αναπτύσσουν βιοαποικοδομήσιμα φύλλα εδαφοκάλυψης και βιοαποικοδομήσιμες στοιβαζόμενες γλάστρες. Οι γλάστρες κατασκευάζονται συνήθως από πολυπροπυλένιο, ένα πλαστικό που παράγεται από το πετρέλαιο, δεν βιοαποικοδομείται και αποτελεί μεγάλο ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων. Το BIOMAC αναπτύσσει φύλλα εδαφοκάλυψης που αντί για αιθάλη θα περιέχουν ναοπρόσθετα από βιομάζα, και βιοπροερχόμενες γλάστρες που θα διατηρήσουν τις μηχανικές ιδιότητες αλλά και θα προσφέρουν βελτιωμένες επιλογές στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης.

Βιοαποικοδομήσιμα φύλλα εδαφοκάλυψης

Εφαρμογή 3: Συσκευασία τροφίμων

Για την ανάπτυξη έξυπνης συσκευασίας τροφίμων, το BIOMAC αναπτύσσει κομποστοποιήσιμα φιλμ με βάση το PLA. Στα φιλμ προστίθενται βιοπροερχόμενα νανοϋλικά για να τους προσδώσουν εξειδικευμένες ιδιότητες. Συγκεκριμένα, η βακτηριακή ναοκυτταρίνη που βελτιώνει τις ιδιότητες φραγμού αερίων και τις μηχανικές ιδιότητες και η νανολιγνίνη λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της. Τα φιλμ θα έχουν ισχυρές αντιμικροβιακές ικανότητες μέσω νανοτοπογραφίας της επιφάνειάς τους.

Ηλεκτρόδια ηλεκτρομιογραφίας

Εφαρμογή 4: Κατασκευές

Ένα δομικό στοιχείο πεζογέφυρας κατασκευασμένο από βιοπολυμερή ενισχυμένο με νανολιγνίνη, βιοκάρβουνο και ναοκυτταρίνη θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το τελικό προϊόν αναμένεται να έχει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη φωτιά, αντιρρυπαντική και εύκολη καθαριστική ικανότητα.

Ψηφιακό σχέδιο για εκτύπωση μονάδας πεζογέφυρας από βιοπροερχόμενα πολυμερή

Εφαρμογή 5: Εκτυπώσιμα ηλεκτρονικά

Βιοπροερχόμενα, αγώγιμα μελάνια ενισχύονται με νανοκυτταρίνη και βιοκάρβουνο (biochar), τα οποία προστίθενται σε υποστρώματα εύκαμπτης θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης. Με τα βιοπροερχόμενα αυτά υλικά αναπτύσσονται ηλεκτρόδια ηλεκτρομυογραφίας (EMG) εκτυπωμένα πάνω σε ύφασμα που μπορούν να φορεθούν.

Η ανοιχτή πρόσκληση του BIOMAC

Το BIOMAC θα προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε 5 φορείς οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της Ανοιχτής Πρόσκλησης, με στόχο την αναβάθμιση υπάρχοντων ή την ανάπτυξη νέων σύνθετων πολυμερικών προϊόντων με προέλευση από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα, ξεκινώντας από το Επίπεδο Τεχνικής Ετοιμότητας (TRL) 4-5.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα biomac-oitb.eu μέχρι τις 15/06/2022.

Οι προτάσεις που θα επιλεγθούν θα αναπτυχθούν από τους εταίρους του BIOMAC από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Το μέλλον του ανοικτού οικοσυστήματος καινοτομίας BIOMAC

Μετά την ολοκλήρωση του έργου το 2024, το BIOMAC θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοιχτό οικοσύστημα παρέχοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα επιτεύγματά του σε βιομηχανίες, εταιρίες και ερευνητικούς φορείς μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου (Single Entry Point), το οποίο είναι το δίκτυο IBB Netzwerk στην Γερμανία. Οι φορείς του έργου που θα συνεργαστούν μέσω του οικοσυστήματος αφενός θα μοιραστούν το διοικητικό κόστος και αφετέρου θα αναπτύξουν συνεργίες που θα οδηγήσουν σε καλύτερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους. Επιπλέον, θα μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους από εθνικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδα τους. Έτσι το BIOMAC δημιουργεί ένα αυτόνομο σύστημα βιο-οικονομίας ικανό να αναβαθμίσει και να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για την παραγωγή νανοϋλικών και βιοπροερχόμενων πολυμερών. Στόχος του έργου είναι να καταφέρει να μεταφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας από το εργαστήριο στην αγορά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική και εμπορική αξιοποίηση τους.

Το BIOMAC είναι ένα από τα 3 μεγαλύτερα ερευνητικά έργα της ΕΕ αυτή την στιγμή, με 34 εταίρους (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και εταιρείες) από 12 ευρωπαϊκές χώρες και συνολικού προϋπολογισμού 16,721,764.96€. Το BIOMAC συντονίζει ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας και διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Δημήτριος Μπικιάρης. Η ομάδα πλαισιώνεται ακόμα με τον Καθηγητή Κώστα Τριανταφυλλίδη από το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας, με 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 6 υποψήφιους διδάκτορες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν 4 ακόμα εταιρίες καινοτομίας: CreativeNano, Nanotypos, Exelisis και RDC Informatics.

Επικοινωνία: biomac@chem.auth.gr

Ιστοσελίδα: www.biomac-oitb.eu

BIOMAC - European Sustainable BIObased nanoMAterials Community

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 952941.